

CANTOR DE LAS HERMOSAS.

TROVAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SECSO POR UNOS AFICIONADOS.

15.

EL FALSO HALAGO.

I.

Espinoso erial del negro mundo
Errante peregrino atravesé,
Para infeliz ante mis ojos verte
Cual ángel del Empíreo aparecer.

Y te adoré... creyendo ver ceñida
De aureola celeste la tu sien,
Sin advertir tras tu sonrisa de ángel,
Los mentidos halagos de mujer!

II.

En aras de mi pecho ante tu imágen
 Culto rindióte idólatra mi fe,
 Que tu labio engañoso alimentára
 Para gozarte en mi penar despues.

¿A qué jurarme amor é idolatría,
 Y á mi pasion corresponder infiel?...
 ¡Ah! no advertí tras tu sonrisa de ángel
 Los mentidos halagos de mujer!

III.

Cuando el premio alcanzar mi amor creyera
 Tú le distes á apurar toda la hiel,
 Que del borde á las heces ¡ay! encierra
 La fementida copa del desden.

¡Oh! ¡maldicion! á aquel funesto dia
 Que á un falso amor mi vida consagré,
 Sin advertir tras tu sonrisa de ángel
 Los mentidos halagos de mujer.

IV.

Queda en paz ¡oh mujer! y si algun dia
 Tu sueño turba un desengaño cruel,
 Que el mundo te depare en justo agravio
 Para abatir tu orgullo y altivez;
 Maldecirás cual yo tu falso halago,
 Y tu sonrisa imbécil de placer
 De amargura apurando hasta las heces
 La fementida copa del desden!

—J. A. C.—

16. LA TEMPESTAD.

I.

Encapotado el cielo
 Arroja fulgor pálido,
 Y el horizonte alumbran
 Cruzando los relámpagos
 Y el rayo destructor.

Y al tétrico estallido
 Del huracan indómito,
 Las nubes desgarrando,
 Suena con furor hórrido
 El trueno aterrador.

II.

El mar embravecido
Mugiendo ronco y lúgubre,
Con infernal resuello,
Azota hasta la cúspide
Del infeliz bajel.

Y las tremendas olas
En ecos ¡ay! fatídicos,
Anuncian con espanto
Al pasajero mísero
Su suerte asaz cruel!

III.

El triste marinero,
Previendo su fin trágico,
Callado... taciturno...
Y cual centella, rápido,
No cesa en trabajar!...

Mas vano es ya su esfuerzo,
Que el buque poco sólido,
A merced de las olas,
Espera el golpe próximo
Que le hundirá en el mar!!!

IV.

En tanto brama fiera
La tempestad indómita:
Y férvidas plegarias
Las infelices víctimas
Dirigen al Señor!...
Mas retumbando el viento
Ahoga con sus ráfagas
Las fervorosas preces
Que eleva jóven cándida
Al supremo Hacedor!!!

—B. C.—

SE HALLA DE VENTA

A. BORRAS

CUESTA DEL TEATRO

PALMA

17. **RECUERDOS DE MI INFANCIA.**

I.

Mi corazón gozaba tranquilmente
De la dorada edad de la inocencia,
Los juegos que endulzaran la existencia
Si rápida no huyera aquella edad.
Porque no veía yo, niño inocente,
Que como de las flores la fragancia,
La ilusión desaparece de la infancia,
Dejando, en cambio, amarga realidad!

II.

Acaso porfié en el desvarío
Que afectaba mi alma candorosa,
Jamás rendir ofrendas á una hermosa...
Jamás víctima ser de una pasión!
Porque débil latía el pecho mío,
Y una ilusión vagaba por mi mente...
Y no veía el dardo que inclemente
De continuo amagaba al corazón.

III.

Dichoso ¡ay! conocí siendo muy niño
Una jóven de angélica hermosura!
Una inocente y cándida criatura
Que obra perfecta era del Creador.
Y al tributarle muestras de cariño...
Y al darme flores con su blanca mano...
Yo la adoré! mas con amor de hermano,
Que era á mis ojos el mas puro amor!

IV.

Cien veces al jardin de su morada
Al despuntar la aurora yo la via,
De flores mil, tejer con alegría,
Guirnaldas con que adornar su rica sien.
Y al contemplar su frente engalanada
Eclipsando el color de aquellas flores,
Escuché con placer cien ruisseños
Con sus trinos rendirle el parabien.

V.

Otras veces la via presurosa
Al asomarse el sol en el Oriente,
De sudor inundada su alba frente,
Yerbas herir con sus aéreos piés,
En pos de una pintada mariposa,
Que burla su continua vigilancia:
Y que al mirar vencida su arrogancia,
Cruel se marchita... y muérese despues.

VI.

Así sumido siempre en la ignorancia,
E inocente vagando entre pensiles,
Pasaron de la vida quince abriles
Y el recuerdo de aquella no pasó!
Pues que al desvanecerse de la infancia
Los ensueños y juegos... y al ser hombre
¡Ay! de Elisa en mi pecho el grato nombre
Para eterno recuerdo se grabó.

—J. A. C.—

——

PALMA Se vende tienda de M Borrás

(Es propiedad.)

Se halla de venta en casa Antonio Bosch, calle del Bou de la Plaza Nueva, núm. 3.